

ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Оспанова Рано Ануаровна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали
«Халқ ижодиёти» кафедраси ассистент ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8409324>

Аннотация. Мазкур мақолада Қорақалпоқ халқ куйлари воситасида болалар ижодкорлигини ривожлантириши ва умумтаълим мактаблари бадиий-ҳаваскорлик тўғаракларида қорақалпоқ халқ куйлари билан ишлаш учун аввало тўғарак иштирокчиларининг, мусиқа-ашула ўқитувчиларининг ҳамда тўғаракларнинг—бадиий раҳбарлари ишини ташиқил қилиш ҳақида фикрлар билдирилган.

Калим сўзлар: Санъат, мусиқа, қўшиқ, оҳанг, тўғараклар, товушлар, усуллар, мусиқий асбоблар, маънавий, эстетик, дид.

DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS

Abstract. In this article, ideas are expressed about the development of children's creativity through the Karakalpak folk songs and the organization of the work of the participants, music-singing teachers, and the artistic leaders of the clubs in order to work with the Karakalpak folk songs in the art-amateur clubs of general education schools.

Key words: Art, music, song, melody, circles, sounds, methods, musical instruments, spiritual, aesthetic, taste.

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Аннотация. В данной статье высказываются идеи о развитии детского творчества через каракалпакские народные песни и организации работы участников, педагогов-музыковедов, художественных руководителей клубов по работе с каракалпакскими народными песнями. песни в художественно - любительских кружках общеобразовательных школ.

Ключевые слова: Искусство, музыка, песня, мелодия, кружки, звуки, методы, музыкальные инструменты, духовность, эстетика, вкус.

«Қорақалпоқ халқ куйлари воситасида болалар ижодкорлигини ривожлантиришда кўлланиладиган бадиий асарлар намуналарини саралаш мезонлари нималар орқали ва қандай талабларга асосланган ҳолда ишлаб чиқилди. Ҳаммага маълумки халқимизнинг бадиий-мусиқий меросида яхши кўшиқлар кўп. Улар кўп асрлардан бери йиллар давомида синовидан ўтиб, турли авлод вакилларига муносиб хизмат қилиб келаяпти. Бундай кўшиқлар кўплаб ёш авлод томонидан куйланилиб, бугунги кунда ҳам халқимизга завқ-шавқ бағишламоқда». [1, 273 б].

Бундай жараён қуйдаги дидактик тамойилларга боғлиқ: биринчидан: кўшиқ санъати ҳақида фикр юритилганда унинг таркибий тўзилишини яхши ўрганиш жуда муҳимдир сабаби куй эстетик таъсир кучи ва характери бадиий асарнинг қисмларнинг ҳар бирида, айти вақтда уларнинг ўзаро боғлиқлиги ва яхлит ҳолдаги таъсири билан белгиланади. Шу маънода мусиқий оҳанги унинг энг муҳим жиҳати ҳисобланади. «Оҳангда

ғоявий кўшиқчини бадий мазмуни ўзига ҳос усулда, мусиқий товушлар шаклида ифодаланади. Оҳанг кўшиқ мазмунига мос бўлиши лозим. Оҳанг бетакрор, унда ранг-баранг нозик товушлар, усуллар, ифодалаш воситалари уйғунлашган бўлади. Оҳанг фақат лирик, завқли туйғулар уйғотмайди, у ғамгин, аччиқ, изтиробли, мунгли кайфият уйғотиши ҳам мумкин. масалан севги ҳақидаги кўплаб кўшиқларда севгисига етишолмаган ошиқ-мошиқларнинг оху-нолалари, орзу-армонлари, гўзал ихтирослари акс этиши фикримизнинг далили бўла олади. Демак, оҳанг ҳаётнинг шодлиги-ю, ғам-алами, айролигини ифодаловчи кўшиқ мазмунига боғлиқ бўлади. Шундан келиб чиқиб кўшиқ матни билан унинг оҳангини муносиб, мувофиқлигини бош мезон сифатида эътироф этиш мумкин». [2, 48-50 б].

Иккинчидан: куйни мусиқа билан таъминлаш ҳам маънавий, эстетик аҳамият касб этиб, у кўшиқ санъати кудратида катта ўрин тутаети. Кўшиқ куйини қайси мусиқа асбоблари билан ижро этилиши ҳам юқоридаги жиҳатлардан биридир, кўшиқни юқори бадий савияда ижро этилиши унинг маънавий-ахлоқий эстетик таъсирини оширувчи муҳим омилдир. Ифодалилик, яхши овоз, кўшиқнинг матни ва унинг ғоявий мазмуни тарбиявий таъсир учун кучли воситадир. Кўшиқ санъати таркибидаги яна бир муҳим жиҳати бу хонандаларнинг ижрочилик маҳоратидир. «Асарни мазмун моҳиятини эшитувчига етказиб беришта ижрочилик санъати талаб этилади. Бунинг учун ўқитувчи дарс жараёнида кўшиқни ижро этишда биринчи галда оҳанг жозибдорлигига, овознинг мусиқийлигига эришиш керак. Ижрочи шу оҳангдор мусиқийликдан моҳирона фойдаланип, юксак ижрочилик маҳоратига эга бўлиши, кўшиқ оҳангидан сирни фарқлай олиши керак. Хонанданинг дилдан жушиб куйлаши эстетик тарбияда кўшиқ санъатига ўқувчиларни кизиштиришнинг зарур шартларидан биридир». [3, 216 б]. Демак, кўшиқчиликда бу санъатнинг барча таркибий жиҳатлари уйғунлашгандагина болаларнинг эстетик тарбиялашнинг муҳим воситасига айланади. Куриб ўтилган жиҳатларнинг биронтасида бузилиш содир бўлса унинг маънавий-ахлоқий эстетик қиймати йўқолиб, таъсири камаяди. Шу боис қорақалпоқ халқ куйларини танлаб олишда юқорида таъкидлаб утилган жиҳатларга жавоб берувчи омиллар, мезонлар инобатга олиниши шарт.

Умумтаълим мактаблари бадий-ҳаваскорлик тўғаракларида қорақалпоқ халқ куйлари билан ишлаш учун аввало тўғарак иштирокчиларининг, мусиқа-ашула ўқитувчиларининг ҳамда тўғаракларнинг–бадий раҳбарлари ишини шундай ташкил қилиш лозимки, унда ўқувчилар бадий ҳаваскорлик тўғаракларида қорақалпоқ кўшиқлари билан танишиб, уларни ўрганиши, тинглаши, айрим кўшиқларга бағишланган суҳбат, таниқли хонандалар билан учрашув кечаларида қатнашишлари жараёнида ўзини кўшиқда ифодаланган бадий образлар, ҳис-туйғулар оғушида сезишини таъминлаш лозим. Ушбу жараён болаларда маънавий фазилятларнинг юксалтиришини ҳал қилишқа ёрдам беради.

Юқорида санаб ўтилган тамойилларни шакллантиришининг шарт-шароитлари болаларни мусиқий тарбиялашнинг босқиччилиги, улардаги ўзига ҳос хусусиятларни ҳисобга олиш, болаларнинг ижодий фаолиятини авж олдириш, дарсда ўқитувчи билан ўқувчи алоқасининг шакли бўлган мулоқат (диалог), этнопсихологик хусусиятлар ва халқ педагогикаси усулларини ҳисобга олишни назарда тутаети ҳамда болаларнинг мусиқий-эстетик дидини шакллантириш жараёни самарадорлигини оширади.

Энг самарали педагогик усулларни аниқлаш жараёнида шу томонини ҳисобга олиш муҳимки, мусиқий идрокнинг таркибий қисмларини ривожлантириш мусиқага бўлган

ҳиссият, онгли ва таъсирчан-амалий муносабатни шакллантириш вазифасини ҳал этишга қаратилади. Мазкур жараён яққол ифодаланган ҳиссий, аниқ-оброзли идрок этишдан янада кўпроқ англаб етилган идрок этиш босқичларига ўтишни ўз ичига олади.

Албатта, муסיқий-эстетик дидни шакллантириш жараёни муסיқий идрок этишнинг умумий қонуниятлари билан боғлиқдир, лекин фақат унинг ўзигагина ҳос бўлган хусусиятларга ҳам эгадир. Муסיқий-эстетик дидни ривожландириш жараёни онгли, фаол муносабат мавжуд бўлишини назарда тутди. Бу муносабат идрок этиш жараёнини алоҳида (индивидуал) маънавий эстетик баҳо бериш даражасига кўтариши лозим. Шунинг учун ҳам айниқса кичик ёшдаги болаларнинг муסיқий-эстетик дидини ривожландиришга доир муסיқа машғулотида болаларнинг билиш-ҳис қилиш фаолиятини кучайтириш керакки, у умумий ва маҳсус қобилиятларни ривожлантиришига ёрдам беради.

Биз муסיқий маънавий эстетик дидни «баҳо бериш-танлаш муносабати» сифатида таърифладик, бундай муносабот юзага келиши учун фақат муайян муסיқий билим ва таъсуротларгина эмас, балки муסיқани идрок этиш чоғидаги қизиқувчанлик, мойиллик ва фаоллик талаб этилади.

Муסיқий маънавий эстетик дидни ривожландириш ва тарбиялаш хусусиятлари бу жараённинг таркибий қисмларида ўз ифодасини топади. Бу таркибий қисмларга қуйидагилар киради: муסיқий тасуратлар ва муסיқа ҳақидаги билимларнинг тупланиши; ёрқин ҳиссий тасаввурларнинг ҳосил бўлиши; ҳиссий ва англаган тасуратлар бирлигининг таъминланиши; муסיқий идрок яхлитлигининг таъминланиши; миллий турмуш ва анъаналар билан алоқадорлик; фаол ва ҳилма-ҳил ижодий фаолиятга жалб этилиши.

«Муסיқий маънавий эстетик дидни шакллантиришнинг босқичлилиги икки турга-идрокни ривожлантириш босқичлари ва педагогик таъсир кўрсатишини ташкил этиш босқичларига бўлинади. Педагогик таъсир кўрсатишни ташкил этиш босқичларига муסיқий таассуратларнинг тупланиши; ўқувчиларга турли ҳиссият ҳолатларни бошдан кечириш имконининг берилиши; ҳиссий-муסיқий тасаввурларга тўзатиш киритилиши; материалнинг такрорланиши, ўтилган нарсаларга қайтилиши; «тинглаш-тушуниш» ёки ижро этиш-тушуниш» тажрибасини бошқа асарларга ҳам татбиқ этиш жараёнини рағбатлантириш киради». [4, 136 б].

Дарс утиш жараёнида мулоқат тамойили муסיқий маънавий эстетик тасаввурларни ривожландиришдан иборат тулақонли ва самарали жараённинг шarti эканлиги устида бироз тўхталиб ўтиш жоиздир. “Бир қатор олимлар (В.Давыдов, И.Лернер, В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов) таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчи мулоқати усуллари ўрганишни педагогика фанининг истиқболи йуналиши сифатида илгари сўрганлар”. [5, 544 с] [6, 7-11с] [7, 256 с].

Мулоқат болаларнинг ҳаётий тажрибалари ва тасаввурларини ҳисобга олишни назарда тутди, чунки у санъатни образли-ҳиссий идрок этишга нисбатан устун рол уйнайди. Муסיқани ўқитиш жараёнида мулоқат айниқса муҳимдир. У мактабда ўқитиладиган бошқа бир қатор фанлардан фарқли улароқ фақат ахборот, маълумот беришдан иборат бўлиб қолмасдан, балки таассуратлар, ҳис-туйғулар, кечинмалар билан ўртоқлашишдан, уларни айирбошлашдан ҳам иборат бўлади.

Муסיқий маънавий эстетик тарбиянинг ривожландириш жараёнида мулоқатнинг юксак самарали эканлиги шундан иборатки, бу ҳилдаги муомала шакли таҳлилий ва баҳо

бериш тафаккўрини ривожлантиришни рағбатлантиради, шунингдек шахсий фикрни ажратиб кўрсатиш орқали ўқувчиларнинг санъатга бўлган маънавий эстетик-қадриятли муносабатини вужудга келтиради.

REFERENCES

1. Қарақалпақ фольклори, көп томлық, бесинши том. «Қарақалпақстан» баспасы, 1980жыл 273-бет.
2. Қудратов.И «Талабаларни халқ кўшиқлари воситасида эстетик тарбиялаш». Пед.Фан.ном. Дисс. Тошкент-2006 й. 48-50 бетлар.
3. Халилов.Ф.Н. Дидактическое основы инструментально-исполнительной подготовки будущих учителя музыки; Дисс-докт пед наук-Т 2006-216с.
4. Маҳкамов.У. Ахлоқ-одоб сабоқлари.-Т.: «Фан», 1994 й -136 б.
5. Давыдов.В Теория развивающего обучения-М:МНТОР 1996-544 с.
6. Лернер.И. Развивающее обучение с дидактических позиций // педагогика-1996-№2-с7-11.
7. Слостенин.В.А, Исаев.И.Ф, Шиянова.Е.Н. Общая педагогика-М:Владос, 2003 №2 - 256с.
8. Jiyeubaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
9. Jiyeubaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
10. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
11. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 196-203.
12. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
13. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.